

Mevr. Mr. M.J. Reij

Uitkoopregeling en geschillenregeling

Inleiding

Op 15 maart 1985 zijn bij de Tweede Kamer twee wetsontwerpen ingediend (18 904 en 18 905) die beiden de aandeelhoudersproblematiek tot onderwerp hadden.

De eerste, de wet tot invoering van de mogelijkheid van uitkoop van kleine minderheidsbelangen is op 1 mei van dit jaar in werking getreden. Daardoor is het thans mogelijk, dat een aandeelhouder die reeds 95% van het geplaatste kapitaal bezit (in welk geval het meestal zal gaan om een moederverenootschap) de overige 5% van de aandeelhouders kan uitkopen. De wetgever heeft deze procedure ontworpen omdat het voor een houder van de overgrote meerderheid van de aandelen in een naamloze of besloten vennootschap grote bezwaren met zich mee kan brengen dat een klein deel der aandelen in handen blijft van een minderheid. Het belang van de andere aandeelhouders om aandeelhouder te blijven weegt daar niet tegen op; de wetgever acht het daarom gewenst dat de andere aandeelhouders worden verplicht hun aandelen tegen schadeloosstelling over te dragen aan de houder van de overgrote meerderheid der aandelen.

Gelijktijdig met deze uitkoopregeling is bij de Tweede Kamer ingediend het wetsvoorstel tot invoering van een geschillenregeling bij de besloten vennootschap en bij bepaalde naamloze vennootschappen (18 905). Dit voorstel is op 2 april 1987 door de Tweede Kamer aangenomen en is thans nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Dit wetsontwerp strekt er toe een uitweg te bieden in geval van geschillen tussen aandeelhouders die de samenwerking in een besloten vennootschap of naamloze vennootschap met besloten karakter ernstig bemoeilijken. Aan een dergelijke regeling was behoefte ontstaan, daar gebleken was dat de bestaande wettelijke voorzieningen in deze gevallen niet voldoende uitkomst bieden.

In deze bijdrage, hoewel beknopt, heb ik gepoogd een inzicht te geven in de recente ontwikkeling op deze terreinen.

1 De uitkoop van kleine minderheidsbelangen in naamloze en besloten vennootschappen

1.1 Geschiedenis

In de literatuur werd al eerder het probleem van het bestaan van outside-aan-

deelhouders onderkend. Reeds in 1969 heeft W. Westbroek gepleit voor de invoering van een regeling tot uitkoop van minderheidsaandeelhouders (Westbroek, 1969). De positie van deze aandeelhouders is volgens hem veelal weinig benijdenswaardig. Een uitbreiding van de rechten van deze aandeelhouders zou echter de uitoefening van de centrale leiding in het concern bemoeilijken, hetgeen niet in het belang van het concern als geheel zou zijn. Daarom zou een aandeelhouder die meer dan een bepaald percentage van de aandelen bezit, het recht moeten krijgen de aandelen van zijn mede-aandeelhouders te kopen. Aan andere aandeelhouders is een recht toe te kennen om in zodanig geval uitgekocht te worden. (Westbroek, 1969).

Deze gedachten werden later min of meer gevolgd door andere schrijvers, o.a. ook door M.J.G.C. Raaijmakers¹, die als voorbeeld geeft dat een overname niet is geslaagd en een kleine groep van minderheidsaandeelhouders is blijven zitten.

De Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel (18 904) bevat een duidelijke uiteenzetting van redenen waarom het openen van een mogelijkheid van gedwongen uitkoop van kleine minderheidsbelangen gewenst is. Het voortdurende aandeelhouderschap van kleine minderheden – hoe klein die ook samen zijn – brengen voor de moedervenootschap grote kosten en bezwaren met zich mee, welke zonder een gedwongen uitkoop niet kunnen worden verholpen.² Het feit dat de moedermaatschappij vrijwel alle aandelen heeft, is meestal het gevolg van een op alle aandelen uitgebracht bod. Dit brengt met zich mee dat over het al of niet aanvaarden van een bod op de aandelen iedere aandeelhouder voor zichzelf beslist en dit betekent dan ook dat kleine minderheden nog al eens voorkomen.²

De aanwezigheid van dergelijke kleine minderheden brengt, aldus nog steeds de toelichting, voor de moedervenootschap een aantal grote bezwaren met zich mee, waarvan de belangrijkste zijn:

- 1 Er moeten afzonderlijke algemene vergaderingen worden gehouden.
- 2 De dochtermaatschappij moet als buitenstaander worden behandeld bij het sluiten van overeenkomsten.
- 3 De jaarrekeningen moeten vollediger zijn dan van een volle dochtermaatschappij.
- 4 Er kan niet besloten worden de winst geheel voor investeringen te bestemmen en niets daarvan uit te keren, terwijl uitkering aan de minderheid meebrengt dat ook aan de moedervenootschap moet worden uitgekeerd.

In de Memorie van Toelichting wordt ook nog gezegd dat een dochtermaatschappij met minderheidsbelangen kunstmatig gescheiden wordt gehouden van een groep waarin zij op grond van bedrijfseconomische motieven geheel in zou moeten worden opgenomen. Tegen al deze bezwaren zouden de belangen van de buitenstaande aandeelhouders niet opwegen. Zij kunnen niet benadeeld worden indien zij wel de juiste prijs voor hun aandelen krijgen.³

1.2 Inhoud van de uitkoopregeling

In boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn twee nieuwe artikelen ingevoegd, te weten artikel 92a voor de naamloze vennootschap en artikel 201a voor de besloten vennootschap. Deze artikelen zijn ieder in acht leden onderverdeeld.

De wetgever heeft de regeling zeer eenvoudig gehouden en niet beperkt tot bepaalde gevallen, zoals fusie, de nasleep van een openbaar bod of tot concernverhoudingen.

Nadat het wetsvoorstel een aantal malen een wijziging had ondergaan, houden de thans ingevoerde bepalingen het volgende in:⁴

Lid 1 bepaalt dat de aandeelhouder die voor eigen rekening tenminste 95% van het geplaatste kapitaal van de naamloze of de besloten vennootschap verschaft, tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders een vordering kan instellen tot overdracht van hun aandelen aan de eiser. Groepsmaatschappijen die samen dit deel van het geplaatste kapitaal verschaffen, kunnen ook samen de vordering tot overdracht instellen. De ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam oordeelt over de vordering (lid 2).

De rechter moet de vordering afwijzen indien een van hen ondanks vergoeding ernstige stoffelijke schade zou lijden of houder is van een aandeel waaraan de statuten een bijzonder recht inzake de zeggenschap in de vennootschap verbinden (prioriteitsaandeel). De vordering moet eveneens worden afgewezen indien de eiser jegens een der gedaagden afstand heeft gedaan van zijn bevoegdheid de vordering in te stellen (lid 4).

De rechter kan bevelen dat een of drie deskundigen een rapport moeten uitbrengen over de waarde van de over te dragen aandelen. De rechter stelt de prijs vast die de over te dragen aandelen hebben op een door hem bepaalde dag. Voor zover de prijs van deze dag af nog niet is betaald, wordt de prijs verhoogd met de wettelijke rente van de vastgestelde dag af tot de overdracht.

De rechter die de vordering toewijst, veroordeelt de overnemer aan degenen aan wie de aandelen toebehoren de vastgestelde prijs met rente te betalen tegen levering van het onbezwaarde recht op de aandelen (lid 6). De overnemer deelt de dag en de plaats van betaalbaarstelling schriftelijk mee aan de houders van de over te nemen aandelen van wie hij het adres kent. Tevens moet de overnemer het bericht over de betaalbaarstelling aankondigen in een landelijk verspreid dagblad, tenzij hij van alle aandeelhouders het adres kent.

Lid 8 van beide artikelen bevat nog een technische bepaling omtrent het con-signeren van aandelen; voor kennisname van de verdere inhoud verwijs ik naar de tekst van artikel 2:92a en 2:201a BW.

In het wetsvoorstel van 1985 was geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten aandelen waaruit het geplaatste kapitaal kan bestaan. Er bestond slechts in twee gevallen geen recht om uitkoop van minderheidsaandeelhouders te vorderen, nl. indien de minderheidsaandeelhouders zouden kunnen aantonen dat zij door de uitkoop ondanks de vergoeding ernstige stoffelijke schade zouden lijden en tevens zou uitkoop niet mogelijk zijn bij afstand van de bevoegdheid tot uitkoop door de eiser (Slagter, 1985). Met het eventuele bestaan van prioriteitsaandelen van de vennootschap was geheel geen rekening gehouden. Uit het voorlopig verslag van 9 juli 1985 blijkt dat de leden van de PvdA-fractie zich afvragen of de voorgestelde regeling onverkort van toepassing is op prioriteitsaandelen met zeggenschapsrecht. De regering werd uitgenodigd toe te lichten in hoeverre aan een redelijk belang bij zeggenschap van houders van prioriteitsaandelen tegemoet zou kunnen worden gekomen. Ook R. van der Vlist was van mening dat er in het ontwerp een uitzondering

moest worden gemaakt voor prioriteitsaandeelhouders (R. van der Vlist, 1985). Aan houders van deze aandelen is een statutair recht verleend inzake de zeggenschap in de vennootschap. Met behulp van deze zeggenschap wordt de continuïteit en de onafhankelijkheid van de vennootschap gewaarborgd. Deze aandelen vormen een waarborg tegen overvallen van derden.

Door de bijzondere aard van deze aandelen zal de prijs vaak moeilijk bepaald kunnen worden. De overwegingen die hebben geleid tot de uitgifte van prioriteitsaandelen behoren volgens de Memorie van Antwoord dan ook gerespecteerd te worden.⁵ Lid 4 van beide artikelen werd dan ook aangevuld met de zinsnede dat de vordering tot overdracht ook moet worden afgewezen indien de gedaagde houder is van een aandeel waaraan de statuten een bijzonder recht inzake de zeggenschap in de vennootschap verbinden.

Een andere vraag die tijdens de behandeling aan de orde kwam was, of hier sprake is van een onteigening van aandelen. De Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie had gesteld dat het voorstel in strijd was met artikel 14 lid 1 van de Grondwet.⁶

In dit artikel wordt bepaald dat onteigening alleen kan geschieden in het algemeen belang en tegen een vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften. De schadeloosstelling behoeft niet vooraf verzekerd te zijn, wanneer in geval van nood onverwijld onteigening geboden is. De Minister van Justitie had hierop een duidelijk en bevredigend antwoord, stellende dat de onteigening in het grondwettelijk artikel slechts ontneming van eigendom door of met behulp van de uitvoerende macht betreft.

In de uitkoopregeling gaat het echter om een gevolg dat de wet verbindt aan het zijn van aandeelhouder, aan het deelnemer zijn in een vennootschap. 'In het bijzonder in het rechtspersonen- en vennootschapsrecht is gedwongen afstand van eigendom niet ongewoon. Naar gelang het lidmaatschaps- of maatschapskarakter van de rechtsbetrekking overweegt boven het vermogensrechtelijk karakter daarvan, gaan de mogelijkheden tot gedwongen afstand verder en speelt vergoeding van het nadeel een minder grote rol; men denke aan de regels voor het opzeggen van het lidmaatschap van een coöperatie. Naarmate het vermogensrechtelijk karakter sterker is, speelt de persoon van de deelnemer een minder grote rol: in naamloze en besloten vennootschappen zijn de aandelen in beginsel overdraagbaar en moeten de deelnemers in beginsel gelijk worden behandeld. Hiermee strookt dat in dit wetsvoorstel geen uitkoop wordt toegestaan, wanneer niet alle aandeelhouders worden uitgekocht en dat volledige vergoeding bij de gedwongen afstand zorgvuldig wordt gewaarborgd(...)'.⁶

In de nota naar aanleiding van het eindverslag wordt nog opgemerkt dat gedwongen afstand van aandelen in naamloze en besloten vennootschappen naar geldend recht niet onbekend is, daar de statuten mogen bepalen dat aandeelhouders hun aandelen moeten afstaan bij verlies van een zekere hoedanigheid. De waarde wordt dan vergoed. De Grondwet verzet zich niet tegen dergelijke regels in het rechtspersonen- en vennootschapsrecht, waartoe ook de voorgestelde bepalingen behoren.⁶

1.3 Bescherming van minderheidsaandeelhouders?

De vraag is of de nieuwe wet ook nog enigszins in het belang is van de houders

van minderheidsaandelen. Uit de nieuwe artikelen blijkt niet dat een minderheidsaandeelhouder ook een recht op uitkoop heeft door de grootaandeelhouder/moedervenootschap. De wet is alleen ontworpen ten behoeve van een moedervenootschap/grootaandeelhouder die reeds een meerderheidspakket van 95% heeft.

Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat wel is overwogen om aan elke minderheidsaandeelhouder het recht te geven te worden uitgekocht.⁷ Helaas wogen ook hier de belangen van de moedervenootschap/grootaandeelhouder zwaarder dan de belangen van minderheidsaandeelhouders en van de invoering van dit recht is dan ook afgezien. Gesteld wordt, dat de voorgestelde geschillenregeling, welke hierna besproken wordt, en die ook door een minderheidsaandeelhouder kan worden ingeroepen, *vermoedelijk* de behoefte aan een uitkooprecht voor elke minderheidsaandeelhouder wegneemt.

Met W.J. Slagter ben ik het eens, wanneer hij zegt dat kleine outside-aandeelhouders die slechts aandelen houden terwille van een nuisance-value, in rechte geen andere bescherming verdienen dan behoud van hun vermogenspositie. Immers, deze aandeelhouders willen enkel proberen op een later tijdstip hun aandelen tegen een hogere prijs aan de moedermaatschappij te verkopen (Slagter, 1985).

Maar ook de belangen van een groep aandeelhouders die aandelen in een vennootschap houdt uit overwegingen van traditie of verbondenheid met de vennootschap, wegen mijns inziens niet op tegen de belangen van de moedervenootschap.

Volgens Slagter moeten sentimentele overwegingen wijken voor de zakelijke argumenten, waarmee uiteraard de zakelijke argumenten van de moedervenootschap dan wel van de grootaandeelhouder worden bedoeld (t.a.p. Slagter, 1985). Slechts de belangen genoemd in lid 4 van de nieuwe bepalingen zijn zwaar genoeg om een uitkoop te verbieden. De moedermaatschappij zal in deze gevallen de minderheidsaandeelhouders moeten dulden.

Het uitgangspunt van de regeling is dat de vordering tot uitkoop tegen *alle* minderheidsaandeelhouders moet worden ingesteld. Indien slechts een van hen een beroep kan doen op een van de uitzonderingsgronden van de leden 4 van beide artikelen, moet de vordering tegen *alle* minderheidsaandeelhouders worden afgewezen (Van der Vlist, 1985). In dat geval is de moedermaatschappij verplicht te blijven zitten met een kleine groep aandeelhouders en kan zij niet profiteren van de voordelen die de uitkoopregeling te bieden heeft.

2 Invoering van een geschillenregeling in besloten vennootschappen en bepaalde naamloze vennootschappen

2.1 Geschiedenis

Reeds in 1975 verscheen omtrent dit onderwerp een rapport van de Commissie Vennootschapsrecht: dit betrof echter alleen de invoering van een geschillenregeling bij de besloten vennootschap. Aan deze commissie was gevraagd 'zich nader te beraden over de vraag, of ter oplossing van geschillen tussen aandeelhouders in een besloten vennootschap in plaats van de mogelijkheid van ontbinding op verzoek van een minderheid andere – voor de vennootschap minder ingrijpende – wettelijke voorzieningen kunnen worden getroffen'.⁸

De commissie kwam tot het oordeel dat: 'het invoeren in de Nederlandse wetgeving van een geschillenregeling voor de B.V., (...) aanbeveling verdient. Een dergelijke geschillenregeling kan worden gezien als een nuttige aanvulling op de reeds bestaande wettelijke regelingen ter zake van de vernietiging van besluiten van organen van de vennootschap, in het bijzonder wegens strijd met de ongeschreven normen van de goede trouw, en ter zake van het enquêterecht (...)'.⁹

Zoals reeds gezegd, was deze geschillenregeling alleen bedoeld voor de besloten vennootschap. De Commissie Vennootschapsrecht wilde een dergelijke regeling niet van toepassing laten zijn op de naamloze vennootschap met een besloten karakter. Als reden gaf de commissie op dat de B.V.-vorm de aangevoerde vorm zou worden voor familie-vennootschappen, waarin vaak geschillen voorkomen tussen groepen van aandeelhouders en daarom zou juist daar behoefte bestaan aan een geschillenregeling. Bovendien zou de besloten vennootschap door de geschillenregeling een nieuw kenmerk krijgen, waardoor zij zich zou kunnen onderscheiden van de naamloze vennootschap.¹⁰

De thans voorgestelde geschillenregeling is echter ook van toepassing op bepaalde naamloze vennootschappen, namelijk als deze een besloten karakter hebben. In de Memorie van Toelichting wordt hiervoor als reden gegeven dat een dergelijke naamloze vennootschap voor wat betreft de mogelijkheid van het ontstaan van geschillen gelijk gesteld kan worden met de besloten vennootschap. A.G. Lubbers had er naar aanleiding van het rapport van de Commissie Vennootschapsrecht al op gewezen dat de werkingssfeer van de geschillenregeling niet beperkt zou moeten blijven tot de besloten vennootschap, daar de behoefte aan een geschillenregeling ontstaat als gevolg van het besloten karakter van een vennootschap en dus ook de naamloze vennootschappen met een besloten karakter onder de regeling zouden moeten vallen (Lubbers, 1975).

2.2 Inhoud van de geschillenregeling

Het wetsvoorstel (18 905) omvat de artikelen 335 tot en met 343. Deze zullen worden ingevoegd in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De regeling bestaat uit drie onderdelen:¹¹

- 1 de gedwongen overdracht van aandelen door de aandeelhouder die de moeilijkheden heeft veroorzaakt (uitsluiting);
- 2 de gedwongen overgang van stemrecht op de aandelen wanneer er stemgerechtigde vruchtgebruikers of pandhouders zijn die de besluitvorming in de vennootschap bemoeilijken (overgang stemrecht);
- 3 gedwongen overname van aandelen van de aandeelhouder die door de gedragingen van mede-aandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen is geschaad, dat hij zijn aandeelhouderschap wenst te beëindigen (uittreding).

Artikel 335 bepaalt allereerst dat de onderhavige regeling van toepassing is op besloten vennootschappen en op naamloze vennootschappen waarvan de statuten uitsluitend aandelen op naam kennen, een blokkeringsregeling bevatten en niet toelaten dat met medewerking van de vennootschappen certificaten aan toonder worden uitgegeven.

De regeling van de uitsluiting is te vinden in de artikelen 336 t/m 341. Een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk tenminste een derde van

het geplaatste kapitaal verschaffen, kunnen van een aandeelhouder die door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt, dat het voortduren van het aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden geduld, in rechte vorderen dat hij zijn aandelen overdraagt. Hierbij moet gedacht worden aan gedragingen die leiden tot verlamming van de besluitvorming binnen de vennootschap, waardoor het functioneren van de vennootschap in gevaar wordt gebracht. Het enkele hinderlijke gedrag rechtvaardigt volgens de ontwerpers de maatregel van gedwongen overdracht niet. Het is door dit ontwerp wel mogelijk geworden voor minderheidsaandeelhouders om op grond van artikel 336 lid 1 de meerderheid van de aandeelhouders uit te sluiten.

Een aandeelhouder ten titel van beheer (een administratiekantoor die het stemrecht uitoefent, daar dit kantoor de aandelen onder zich heeft en daarvan certificaten uitgeeft) kan de vordering slechts instellen indien en voor zover de certificaathouders daarmee tevoren hebben ingestemd.

De vordering tot overdracht moet worden ingesteld bij de rechtbank van de woonplaats van de vennootschap, waarna een eventueel hoger beroep mogelijk is bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.

Toepassing van de geschillenregeling is niet mogelijk, indien de statuten van de vennootschap of een overeenkomst tussen partijen zelf een geschillenregeling bevat, tenzij is gebleken dat die regeling niet kan worden toegepast.

Verder geeft het eerste gedeelte van de geschillenregeling nog een aantal bepalingen omtrent het vaststellen van de prijs van de aandelen, de gevolgen van de weigering tot afgifte van de aandelen door de gedaagde en bepalingen over het betalen voor de aandelen door de eisers.

De overgang van het stemrecht van een vruchtgebruiker of pandhouder van het aandeel is geregeld in artikel 242. Dit stemrecht moet overgaan op de houder van het aandeel indien de vruchtgebruiker of pandhouder door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt, dat in redelijkheid niet kan worden geduld dat hij het stemrecht blijft uitoefenen. Ook hier geldt het vereiste dat alleen houders die gezamenlijk een derde deel van het geplaatste kapitaal verschaffen een dergelijke vordering kunnen indienen.

De regeling van de uittreding is opgenomen in artikel 343. De aandeelhouder die door gedragingen van een of meer mede-aandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen wordt geschaad, dat voortzetting van zijn aandeelhouderschap niet kan worden gevergd, kan in rechte vorderen dat zijn aandelen door zijn mede-aandeelhouders worden overgenomen. Dit artikel is met name van belang wanneer het gaat om situaties waarin een meerderheidsaandeelhouder misbruik maakt van haar positie, bijvoorbeeld als dividend niet wordt uitgekeerd met de bedoeling de minderheidsaandeelhouder uit te melken en hem te bewegen tot verkoop van zijn aandelen over te gaan.

Een voorbeeld van deze handelwijze is te vinden in een vonnis van de rechtbank Dordrecht en het daaropvolgende arrest van het Hof Den Haag, beiden gepubliceerd in NJ 1983, 393.¹² Het ging om een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, waarbij de gehele winst werd toegevoegd aan de reserves. Dis was ten nadele van een minderheidsaandeelhoudster die geweigerd had aan een statutenwijziging mee te werken. De minderheidsaandeelhoudster beschouwde dit als een poging haar uit te melken om daarmee te

bereiken dat zij zou worden bewogen haar aandelen te verkopen. In beide instanties werd de benadeelde aandeelhoudster in het gelijk gesteld en het bestreden besluit werd vernietigd. Als de geschillenregeling nu reeds van kracht was geweest, had deze aandeelhoudster kunnen eisen dat zij zou worden uitgekocht.

Artikel 343 kan in een dergelijk geval dus wel een oplossing bieden. Helaas is het dan wel precies de oplossing die de meerderheidsaandeelhouders door dit uitmelken hebben beoogd, nl. de uittreding van de minderheidsaandeelhouder. Dit is met name van belang wanneer het gaat om een minderheidsaandeelhouder die niet op grond van de uitkoopregeling kan worden uitgekocht. In de toekomst heeft de uitgemolken aandeelhouder misschien geen andere keus dan een beroep te doen op artikel 343 en zich te laten uitkopen.

Het artikel bevat eveneens nog een aantal regels omtrent prijsvaststelling, aanvaarding van de aandelen door de kopers en aanvaarding van de prijs door de verkopende aandeelhouder.

3 Conclusie

Indien men de hier besproken regelingen bekijkt vanuit het gezichtspunt van een minderheidsaandeelhouder, moet men tot de conclusie komen dat beide regelingen positieve kanten hebben. Dit geldt zeker voor het ontwerp geschillenregeling, die zowel in het belang is van een minderheidsaandeelhouder als van een meerderheidsaandeelhouder. Beide groepen aandeelhouders kunnen het elkaar lastig maken in de vergadering van aandeelhouders. Een in het oog springend gevolg van de geschillenregeling is dat een minderheid een lastige meerderheid kan uitkopen, waardoor zij zelf de zeggenschap in de vennootschap kan overnemen.

Verder is het toe te juichen dat bij geschillen tussen aandeelhouders niet direct naar het paardemiddel van de enquête behoeft te worden gegrepen (Slagter, 1985). Het recht van enquête werd reeds gebruikt als middel om tegenstellingen tussen aandeelhouders te beëindigen. Maatregelen waren echter alleen mogelijk als er sprake was van wanbeleid binnen de onderneming. Indien geen sprake was van wanbeleid werd het verzoek tot enquête afgewezen, waarmee het probleem van de belangentegenstellingen bleef bestaan. Wanneer sprake is van ernstige onenigheid tussen de aandeelhouders zonder dat van wanbeleid sprake is, biedt de geschillenregeling dus een oplossing. Bedenklijk is echter dat deze regeling ook kan worden gebruikt door meerderheidsaandeelhouders die geen gebruik kunnen maken van de uitkoopregeling. Via de omweg van artikel 343, zoals hiervoor uiteengezet, kunnen zij deze aandelen toch in bezit krijgen.

Bij toepassing van de uitkoopregeling zijn de belangen van de minderheid/meerderheid der aandeelhouders minder in evenwicht dan bij de geschillenregeling.

De uitkoopregeling is vooral geschreven in het belang van grootaandeelhouders, waarbij de bescherming van minderheidsaandeelhouders wat krap is uitgevallen. Met name het ontbreken van een recht op uitkoop zal in de toekomst misschien problemen op gaan leveren. Immers, een recht op uitkoop ontstaat alleen op grond van de geschillenregeling, en dan slechts in geval er sprake is

van een geschil. Toch heeft de uitkoopregeling voor de minderheidsaandeelhouders ook enige positieve kanten. Een meerderheidsaandeelhouder kan niet op grond van deze regeling een enkele lastige aandeelhouder uitstoten, evenmin is het mogelijk minderheidsaandeelhouders uit te kopen indien een van hen een beroep kan doen op de verweermiddelen van de leden vier van de artikelen 92a en 201a boek 2 BW.

Literatuur

- Commissie Vennootschapsrecht, *Rapport betreffende invoering van een geschillenregeling bij de besloten vennootschap*, voorzitter W.C.L. van der Grinten, Staatsuitgeverij 's-Gravenhage, p. 3.
- Dortmond P.J. en M.J.G.C. Raaijmakers, 1980, *De juridische fusie naar wordend recht*, Preadviezen uitgebracht voor de Vereeniging 'Handelsrecht', Tjeenk-Willink Zwolle p. 153/154.
- Lubbers A.G., 1975, Invoering ener geschillenregeling bij de B.V., *De Naamloze Vennootschap 1975*, p. 127.
- Vlist R. van der, 1985, Uitkoop van kleine minderheidsbelangen in NV's en BV's, *De Naamloze Vennootschap* nr. 5 1985, p. 164.
- Slagter W.J., 1985, Invoering van een geschillenregeling in besloten vennootschappen en bepaalde naamloze vennootschappen, *TVVS* 1985, nr. 85/5, p. 126.
- Slagter W.J., 1985, Wetsontwerp betreffende uitkoop van minderheidsaandeelhouders, *TVVS*, nr. 85/5, p. 129.
- Westbroek W., 1969, *Zijn wettelijke bepalingen gewenst in concernverhoudingen?*, Preadvis, uitgebracht voor de Vereeniging 'Handelsrecht', Tjeenk-Willink Zwolle, p. 59/60.

Noten

- 1 Zie P.J. Dortmond en M.J.G.C. Raaijmakers, 1980.
- 2 Zie Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, bij wetsontwerp 18904, p. 5.
- 3 Zie Memorie van Toelichting bij wetsontwerp 18904, p. 6.
- 4 Zie Wetsontwerp 18904, Eerste Kamer der Staten-Generaal, nr. 229.
- 5 Zie Memorie van Antwoord, Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18904 nr. 6.
- 6 Zie Nota naar aanleiding van het eindverslag Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 18 904, nr. 15.
- 7 Zie Memorie van Toelichting bij wetsontwerp 18904, nrs. 1-3, p. 7.
- 8 Zie Commissie Vennootschapsrecht, 'Rapport betreffende invoering van een geschillenregeling bij de besloten vennootschap', Voorzitter W.C.L. van der Grinten, Staatsuitgeverij 's-Gravenhage 1975, p. 3.
- 9 *Idem*, p. 9.
- 10 *Idem*, p. 14 onder 7.
- 11 Zie Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, wetsontwerp 18 905, nrs. 1-3, p. 10.
- 12 Zie Rb Dordrecht, 1 februari 1978 en Hof 's-Gravenhage, 1 oktober 1982, beide gepubliceerd in NJ 1983, 393.
- 13 Zie W.J. Slagter, 1985, 'Invoering van een geschillenregeling in besloten vennootschappen en bepaalde naamloze vennootschappen', *TVVS* 1985, nr. 85/5, p. 126.